

Procedimento de Compras Online

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo principal descrever as atividades e tarefas desenvolvidas pelo INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial no âmbito da compreensão do Procedimento de Compras Online.

2. Âmbito

Aplica-se ao Procedimento de Compras Online, realizado no INEGI.

O processo de compras online é excepcional, pois envolve riscos, como fraudes e roubos, além da falta de informação sobre o vendedor, especialmente em marketplaces. Para além disso, o INEGI desaconselha o uso excessivo do cartão nestas transações.

O cartão de crédito usado para compras online está em nome do diretor financeiro do INEGI.

A pessoa responsável pelas compras online no INEGI é -- da unidade GFA.

3. Responsabilidades

	RGFA	COLB	Dir. Fin.
Organização dos detalhes da compra		X	
Links e credenciais do fornecedor		X	
Solicitação de fatura		X	
Realização de transação	X		
Receção do produto		X	
Criação do cartão virtual			X

4. Procedimento

4.1. Definição do Procedimento

O processo de compras online é composto por cinco etapas:

1. CCP - Operação Prévia
2. Efetuação da Compra
3. Confirmação da Compra
4. Aguardar Compra
5. Verificação da Compra e Documentação Legal

1. Este procedimento começa com a identificação da necessidade de compra por parte do colaborador.

Este colaborador será responsável pela aquisição, devendo reunir todas as informações necessárias para a compra, ou seja, realizar a análise de mercado do produto. Também caberá a ele realizar a pesquisa e análise do melhor fornecedor. Após a seleção, deverá criar o CCP.

Esta fase termina com a emissão da encomenda, ou seja, o colaborador deve colocar em adiantamento o dinheiro ao fornecedor.

Após emissão da encomenda deve fornecer ao RGFA os links e as credenciais do vendedor (por exemplo, FNAC, Amazon, Castro Eletrónica, PCDIGA, Rádio Popular, PcComponentes, etc).

Toda esta informação deve ser enviada para o seguinte e-mail: ----- .

Nota 1: Deve haver especial atenção na escolha do vendedor, sobretudo em marketplaces, onde pode ser mais difícil identificar o fornecedor real e garantir que a compra inclui uma fatura legal.

Nota 2: Não esquecer que deve solicitar a fatura.

2. A RGFA informa o DF sobre a nova compra, indicando o nome do fornecedor e o valor da transação.

Com base nessa informação, o RSAF procede à emissão de um cartão virtual com o montante necessário para o pagamento.

A RGFA realiza a transação.

3. Após a realização do pagamento, procede-se à confirmação da compra.

Nota: Sempre que o email de confirmação seja rececionado pelo colaborador responsável pela compra, este deve reencaminhar o e-mail de confirmação para a RGFA.

4. Após a confirmação do pagamento, o fornecedor prepara e envia a encomenda, devendo aguardar a entrega do produto, que normalmente ocorre no prazo de até duas semanas.

5. Depois de receber a encomenda, o colaborador deve verificar o estado dos produtos recebidos, confirmar que a fatura está correta e contém todos os dados legais necessários, verificar no site do fornecedor se a fatura está disponível.

Nota: Casos em que o acesso ao site é da RGFA solicitar à mesma a verificação da disponibilidade da fatura.

4.2. BPMN

Apresenta-se o BPMN do Procedimento de Compras Online abaixo:

Figura 1 - BPMN Procedimento de Compras Online abaixo

5. Siglas e abreviaturas utilizadas

BPMN	Business Process Management Notation
COLB	Colaborador do INEGI
DF	Diretor Financeiro
GFA	Gestão Financeira e Administrativa
INEGI	Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
RGFA	Responsável de GFA
RSAF	Diretor Financeiro